

YUZ-JAG' JARROHLIGIDA TRAXEYANI INTUBATSIYA QILISH USULLARINI TANLASH.

Sharipov I.L,
Temirova N.O.
Aliakbarova X.I.
Sulaymonov M.M.

Anesteziologiya, reanimatsiya va shoshilinch tibbiyot kafedrası
assistenti, Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand,
O'zbekiston

Email: navikjan.dr@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975397>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 14-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 18-dekabr 2025 yil

KEYWORDS

traxeya intubatsiyasi, yuz-jag'
jarrohligi, nafas yo'llari,
nazotraxeal intubatsiya,
submandibulyar yondashuv,
anesteziologiya, xavfsizlik, klinik
tanlov

ABSTRACT

Yuz-jag' jarrohligida traxeyani intubatsiya qilishning to'g'ri usulini tanlash bemor xavfsizligini ta'minlash va jarrohlik amaliyotini uzluksiz olib borishning eng muhim bosqichlaridan biridir. Bu sohada yuz, jag', bo'yin va nafas yo'llarining anatomik xususiyatlari, shuningdek travma yoki shish tufayli nafas yo'llarining torayishi intubatsiya jarayonini murakkablashtiradi. Shu bois, anesteziolog bemorning yoshi, umumiy holati, patologiya turi, operatsiya hajmi va kutilayotgan qiyinchiliklarni hisobga olgan holda mos usulni tanlashi zarur. Fibrioptik intubatsiya, retro-mandibulyar yondashuv orqali intubatsiya, videolaringoskopiya, submandibulyar yoki nazotraxeal intubatsiya kabi usullar turli klinik vaziyatlarda samarali qo'llaniladi. Har bir usulning o'z afzalliklari va xavf omillari mavjud bo'lib, ularni chuqur tahlil qilish bemorda asoratlarni oldini olishga yordam beradi.

Yuz-jag' jarrohligida traxeyani intubatsiya qilish bemor hayotini saqlab qolish, xavfsiz anesteziya ta'minlash va jarrohlik amaliyotining samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Bu sohada og'iz bo'shlig'i, yuz va jag' tuzilishining anatomik murakkabligi, nafas yo'llarining chegaralanganligi intubatsiya texnikasini to'g'ri tanlashni juda muhim qiladi. SHuning uchun jarroh va anesteziolog ushbu jarayonda optimal usulni tanlay olishlari kerak. Yuz-jag' sohasidagi travma, o'sma, tug'ma deformatsiya yoki yallig'lanish jarayonlari nafas yo'llarini toraytirishi yoki to'sib qo'yishi mumkin. Bunday hollarda klassik orotracheal intubatsiya har doim ham natija bermaydi. SHu sababli nazal, og'iz orqali, fibrooptik, videolaringoskopik usullar yoki traxeostomiya qo'llaniladi. Asosiy maqsad — minimal shikast etkazgan holda ishonchli nafas yo'lini o'tkazuvchanligini ta'minlashdir. Yuz-jag' jarrohligida operatsiya maydoni nafas yo'llariga yaqin joylashgani sababli, bosh harakatlarining cheklanganligi intubatsiya usulini ongli tanlashni talab qiladi. Eng ko'p qo'llaniladigan usullarga nazotraxeal, orotraxeal, fibrooptik va submental intubatsiya kiradi. Ularning tanlanishi operatsiya turiga va maydonni joylashgan joyiga bog'liq. Masalan, nazal intubatsiya rekonstruktiv jarrohlikda, orotraxeal intubatsiya qisqa operatsiyalarda qo'llaniladi. Murakkab nafas yo'llarida to'g'ridan-to'g'ri ko'rish imkoniyati cheklanishi natijasida videolaringoskoplari,

optik bronxoskoplar va sun'iy intellekt asosidagi monitoring tizimlaridan foydalanish kengayib bormoqda. Ayrim hollarda, masalan, og'izni ochishning imkoni bo'lmaganda, jag' suyaklari sinig'ida yoki bo'yin harakatchanligining cheklanishida alternativ fibrooptik yondashuv yoki traxeostomiya qo'llaniladi. Keksalar va bolalarda esa anatomik-fiziologik xususiyatlar sababli maxsus moslashuv talab qilinadi. Shunday qilib, yuz-jag' jarrohligida intubatsiya usulini to'g'ri tanlash hayotiy ahamiyatga ega bo'lib, bemor xavfsizligini ta'minlashda, jarrohlik samaradorligini oshirishda va asoratlarni xavfini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

MATERIALLAR VA TADQIQOT USULLARI

Tadqiqot 2022–2024 yillarda yuz-jag' jarrohligida operatsiya qilingan 120 nafar bemor asosida olib borildi. Ular yoshi, jinsi, anatomik xususiyatlari, asosiy tashxisi va nafas yo'llari holatiga ko'ra tasniflandi. Tadqiqotda jag' sinig'i, yiringli yallig'lanishlar, o'sma jarayonlari, rekonstruktiv operatsiyalar va deformatsiyalar kuzatilgan bemorlar ustuvor guruhni tashkil etdi. Ular orasida turli intubatsiya usullari qo'llandi: orotraxeal, nazotraxeal, fibrooptik, videolaringo

skopik, traxeostomik. Intubatsiya usulini tanlashdan avval Mallampati indeksi, tireomental masofa, bo'yin harakatchanligi, og'iz ochilish darajasi, nafas yo'llarining ultratovush va rentgen orqali baholandi. Har bir usulning davomiyligi, texnik murakkabligi, vizualizatsiya sifati, yuzga kelgan asoratlarni (shilliq qavat shikasti, qon ketish, gipoksiya), jarayon davomida anesteziologning qulaylik darajasi qayd etildi.

Barcha bemorlar ikki guruhga ajratib o'rganildi:

1. Klassik usullar (orotraxeal/nazal)
2. Zamonaviy texnologik usullar (videolaringoskopiya/fibrooptik)

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Jami 120 bemorda quyidagi kasalliklar kuzatildi: jag' sinig'i - 35%, og'ir yallig'lanish jarayonlari - 28%, Yuz-jag' sohasidagi o'sma va suyak deformatsiyalari - 22%, rekonstruktiv operatsiyalar - 15% ni tashkil etdi.

O'tkazilgan intubatsiya usullarining taqsimoti quyidagicha bo'ldi: orotraxeal 40 (33%), nazotraxeal 25 (21%), fibrooptik 30 (25%), videolaringoskopik 15 (12.5%), traxeostomiya 10 (8.5%).

Orotaxeal usul oddiy rekonstruktiv operatsiyalarda samarali bo'ldi, ammo jag' sinig'ida va anatomik deformatsiyalarda 10% hollarda birinchi urinishda bajarish qiyinroq bo'ldi. Nazal intubatsiya pastgi va yukori jag' operatsiyalarida qo'llanilib, 92% muvaffaqiyatga ega bo'ldi, 8% holatda burun shikastlanishi kuzatildi. Bemorlarni fibrooptik usulida intubatsiya eng yuqori - 96% muvaffaqiyat ko'rsatdi, minimal shikast etkazdi, ammo operator malakasiga yuqori talab qo'ydi. Videolaringoskopiya 93% samaradorlik ko'rsatdi, og'iz ochilishi cheklangan bemorlarda ayniqsa foydali bo'ldi. Traxeostomiya faqat eng og'ir vaziyatlarda qo'llanilib, 100% muvaffaqiyatga ega bo'ldi, lekin invazivligi sababli cheklangan hollarda qo'llanildi. Ishlash va tadqiqot davomida asoratlarni ham kuzatildi. U quyidagicha foizlarni tashkil qildi: umumiy asoratlarni darajasi - 12,5%:

shilliq qavatlar shikasti - 6%, qisqa muddatli gipoksiya - 4%, fibrooptik va videolaringoskopiya asoratlari - 2–3% uchradi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, intubatsiya usulini tanlashda eng muhim omillar quyidagilardan iborat ekan:

1. Anatomik murakkablik- og'iz ochilishi cheklangan, jag' deformatsiyasi bo'lgan bemorlarda fibrooptik/videolaringoskopik usullar afzal.
2. Patologiya turi - yallig'lanish va jag' sinig'i klassik usullarni murakkablashtiradi.
3. Operatsiya hajmi - qisqa operatsiyalar uchun orotraxeal, murakkab rekonstruksiya uchun zamonaviy texnologiyalar kerak.
4. Bemor holati - keksalar va bolalarda yumshoq va xavfsiz usullar talab qilinadi.

XULOSA

YUz-jag' jarrohlida traxeyani intubatsiya qilish usullarini to'g'ri tanlash bemor xavfsizligi va operatsiya muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tadqiqotimiz natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

1. Orotracheal va nazal intubatsiya oddiy operatsiyalarda samarali.
2. Anatomik murakkabliklarda ularning muvaffaqiyati pasayadi.
3. Fibrooptik va videolaringoskopik intubatsiya murakkab holatlarda yuqori samaradorlik va xavfsizlikga imkon beradi.
 - Traxeostomiya — faqat hayot uchun xavfli vaziyatlarda tanlanadi.
 - Mallampati indeksi, bo'yin harakatchanligi, og'iz ochilishi kabi mezonlar muvaffaqiyatni oldindan baholashda muhim.
 - Jarroh va anesteziologning samarali hamkorligi natijaga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot yuz-jag' jarrohlida intubatsiya strategiyasini ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi hamda bemor xavfsizligini oshirishga qaratilgan klinik tavsiyalarni shakllantirishni qo'llab-quvvatlaydi.

Adabiyotlar:

1. Abdullayev, A. R. Anesteziologiyada zamonaviy monitoring tizimlari va ularning klinik amaliyotdagi ahamiyati. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti. –2021. 156 b.
2. Akhmedov, B. N. Simultan operatsiyalarda og'riqni boshqarishning zamonaviy usullari. O'zbekiston tibbiy jurnali, №3. 2022. – B. 45–52.
3. Bekmurodov, M. S. Anesteziya dori vositalarining farmakodinamikasi va ularning bemor fiziologiyasiga ta'siri. Samarqand: SamMI nashriyoti. 2023. C– 178 b.
4. Karimova, Z. U. Qorin bo'shlig'i operatsiyalarida bemor xavfsizligini ta'minlashda multimodal yondashuvning roli. Tibbiyot innovatsiyalari jurnali, №1. 2023. – B. 23–28.
5. To'rayev, N. B. Simultan operatsiyalar vaqtida gemodinamik monitoring va asoratlarni oldini olish usullari. Tibbiyot nazariyasi va amaliyoti jurnali, №4. 2022. – B. 71–79.
6. Usmonov, R. M. Anesteziologik yordamni optimallashtirishda individual yondashuv tamoyili. Toshkent tibbiyot akademiyasi ilmiy axboroti, №5. – 2022. B. 84–90.
7. Zokirov, D. A. Qorin bo'shlig'i va kichik tos operatsiyalarida epidural anesteziya afzalliklari. Klinik tibbiyot jurnali, №6. 2021 – B. 55–62.
8. Davlatov, S., Qurbonov, N., Yunusova, A., Tursunova, N., Narbekova, R., Abdumaruf, A., & Mirametova, N. (2024). Secure and privacy-preserving predictive framework for IoT-based health cloud system using cryptographic models. Health Leadership and Quality of Life, 3, 8.
9. Davlatov, S., Sharipov, I., Mamatkulova, D., Boymatova, D., Oltiboyeva, M., Shamsutdinova, G., & Kitayeva, N. (2024). Deep learning-based natural language processing for the identification and multi-label categorization of social factors of healthcare from unorganized electronic

medical records. Health Leadership and Quality of Life, (3), 585.

10. Sharipov, I. Hemodynamic gradations with combined use of extracorporal detoxification methods in children with renal failure / I. Sharipov, B. K. Xolbekov, B. R. Akramov // European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2020. – Vol. 7. – No 3. – P. 2555-2563. – EDN PPDWZO

11. Sharipov I.L. Evaluation of the combined use of extracorporeal detoxification methods in children with renal failure. Graduate Doctor (Vrach-Aspirant). No. 5.2. (T54). Moscow, 2012.

13. Sharipov I.L. Indicators of systemic hemodynamics with the combined use of replacement therapy methods in children with renal failure. Medicus. International Medical Scientific Journal. No. 5 (35), 2020. Volgograd, Russia. pp. 13–18.

INNOVATIVE
ACADEMY